

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. GARRY A. PORTILLO II

Associate Professor V

Leyte Normal University

portillogarry.lnu@gmail.com

“LIPUNAN SA MAKABAGONG PANAHO”

Sa malayang bansa
na ating tinatamasa.
Tayo’y may karapatan,
tungkulin at pananagutan.

Lipunang mababakas at
bukas sa lahat ng pagbabago
tungo pag-unlad
na may puso’t prinsipyo.

May pagkilala, paggalang
at pagtamasa sa bawat karapatan.
Nang walang hidwaan na masisilayan,
Pinoy na may paninindigan.

Sa pagbukang liwayway
karikitan ay masisilayan.
Biyayang walang humpay,
tunay nag nag-uumapaw.

Ako, ikaw tayo ay Pilipino
may pagkalinga sa kalikasan,
May malasakit sa Lipunan,
Handang maglingkod sa Diyos at sambayanan.

Laban lang sapagkat may pag-asa pa,
Sa matatag lipunan...
Mithiin mo, sa bagong Pilipinas
Walang maiiwan sa pagsulong.

Kaya sama-sama sa pagbangon,
Kapit-bisig sa mapaghamong panahon.

Pilipinas! Gumising ka, Harapin mo,
Ang mga Isyung binabato sa iyo

